

DIÄTETIK UND TUBERKULOSE UNTER BESONDERER
BERÜCKSICHTIGUNG DES KALKSTOFFWECHSELS
UND DER BEDEUTUNG DER VITAMINE

VON

V. STUB-CHRISTENSEN

Die Frage des Einflusses der Kost auf die Tuberkulose ist oft aufgeworfen und erörtert worden, ohne dass man sich jedoch darüber hätte einigen können. An und für sich ist es ja gut denkbar, dass die »Bodenbeschaffenheit« im Hinblick auf das Wachstum der Tuberkelbazillen von Bedeutung sein kann; auf der anderen Seite ist es aber eine Tatsache, dass die Tuberkulose sowohl Menschen als auch Tiere, ohne Rücksicht auf deren Ernährungsart, angreift, und es kann zweifelohne behauptet werden, dass die Tuberkulose eher eine Wohnungs- als Nahrungs-, und mehr eine Infektions- als eine Konstitutionsfrage ist.

In den letzten Jahren ist jedoch die Kostfrage erneut aktuell geworden, und mit *Sauerbruch's Herrmannsdorfer's* und *Gerson's* Untersuchungen ist eine neue Grundlage geschaffen worden, auf welcher weitergearbeitet werden kann. Während Gerson auf rein empirischem und spekulativem Wege zu seiner Diät gekommen ist, hat *Herrmannsdorfer* versucht, seiner Diät eine physiologische Begründung zu geben. Es hat sich jedoch erwiesen, dass die Theorien, die er darüber aufgestellt hat, alle nur auf schwachen Füßen stehen. Seine Annahme, der Effekt beruhe auf den sauren Charakter der Diät, wird von fast allen Seiten bestritten. Freilich scheint es allgemein angenommen zu werden, dass akute Entzündungen eine lokal unkompenzierte und uiversell kompenzierte Azidose hervorrufen. Nach *Grafe*

wirkt es jedoch überraschend und unverständlich, dass *Sauerbruch* und *Herrmannsdorfer* diese Azidose als ein Verteidigungsmittel betrachten, welches zu unterstützen Grund vorliegt. Es muss als zweifelhaft angesehen werden, ob die Diät in dieser Hinsicht überhaupt irgendwelchen Einfluss ausübt, umso mehr als es — trotz *Herrmannsdorfer* — festgesetzt scheint, dass diese leicht alkalisch wirkt.

Die beiden anderen Haupteigentümlichkeiten der Diät sind ihre Kochsalzbeschränkung und ihr Vitaminreichtum. *Herrmannsdorfer* empfahl eine Beschränkung des Kochsalzes in erster Linie der dörrenden Wirkung wegen, die nach *Strauss* eine kochsalzfreie Diät auf die Gewebe ausüben soll, ferner aber um durch eine Umlagerung des Mineralstoffwechsels — eine Transmineralisation — eine Stimulation der Gewebe zu erzielen, dadurch, das gleichzeitig mit der Freimachung von Kochsalz, der Organismus mit anderen Mineralien — Mineralogen — überschwennt würde. Die Haltbarkeit dieser beiden Hypothesen scheint doch sehr problematisch.

Bei der Na Cl — Spiegel — Bestimmung im Blute der Tuberkulösen finden die meisten Forscher normale oder in der Regel niedrige Werte; eine Hyperclorämie wurde jedoch niemals festgestellt. Es scheint ausserdem als ob die Neigung zur Na Cl — Ausscheidung bei Tuberkulösen erhöht sei, und *Menceaux* und andere haben gezeigt, dass diese auch schneller ins Kochsalzgleichgewicht kommen. In diesen Erscheinungen sieht *Herrmannsdorfer* eine Stütze seines Standpunktes, indem er die Hypothese aufstellt, dass es sich hier um eine Selbsthilfe des Organismus handelt. Eine Beweisführung hierfür ist es ihm doch nicht möglich zu geben, und viele Umstände sprechen gegen die Kochsalzentziehung. Das Kochsalz übt auf die Oxydation einen hemmenden Einfluss aus, es vermindert den Stoffwechsel, schränkt den Eiweissverbrauch ein und bewirkt dadurch eine erhöhte Ablagerung; es ist ausserdem für die Salzsäuresekretion der Magenschleimhaut notwendig. Endlich ist es mit dem Wasserhaushalt eng verknüpft, und gerade bei diesem scheinen sich bei Tuberkulösen besondere Umstände geltend zu machen, sodass man nicht verallgemeinern kann. In einzelnen Fällen

wird die Kochsalzenziehung eine Retention bewirken, in anderen eine Wasserausscheidung. Nach *Tuteur* wird durch eine salzarme Diät durch die Lungen mehr Wasser ausgeschieden, die dadurch also wasserhaltiger werden, was vermutlich einen ungünstigen Einfluss auf eine eventuelle Lungentuberkulose ausübt. Ebenso findet *Meyer-Bisch* in einigen Fällen eine Wasserretention bei kochsalzarmen Diät. Die dahin gehörenden Verhältnisse können jedoch noch nicht als klargelegt betrachtet werden, doch scheint unter den vorliegenden Untersuchungen ein Moment zu Gunsten der kochsalzarmen Ernährung nicht zu bestehen.

Was das Vitaminreichtum der Diät anbetrifft, herrscht über deren grosse Bedeutung volle Einigkeit, und es wird zu guter letzt vielleicht gerade diese sein, welcher die Ehre der mitgeteilten guten Resultate zukommt. Hier muss natürlich die Bedeutung des Lebertranes wegen seines grossen A- und D-Vitamingehaltes hervorgehoben werden, jedoch muss dieser selbstredend das Verdienst mit dem vielen frischen Gemüse und dessen schonender Zubereitung teilen. Ich werde im folgenden tiefer in diese Frage eindringen, da man in den letzten Jahren im Silkeborg Sanatorium besonderes Gewicht darauf gelegt hat. Ein anderer Moment, welcher nicht zu unterschätzen ist, bildet die Suggestionskraft, die der Glaube an ein neues Mittel gewöhnlich besitzt, und schliesslich in vielen Fällen auch die Abwechslung, welche die Diätbehandlung in dem — auf die Dauer etwas einförmigen — Kostschema eines Sanatoriumspatienten bedeutet.

Auch die Bedeutung der Kostzusammensetzung ist viel erörtert worden. Die Herrmannsdorferdiät zeichnet sich durch gemässigte Eiweisszufuhr, Kohlenhydratbeschränkung und reichliche Fettzufuhr aus. Ob diese Zusammensetzung als die beste anzusehen ist, scheint doch zweifelhaft. Bei akuter Tuberkulose, wie auch bei akuten Infektionskrankheiten, findet man eine ausgesprochene negative Stickstoffbilanz; bei zunehmender Dauer der Erkrankung und abnehmendem Körpergewicht tritt jedoch die Spartendenz kräftiger hervor, und der Eiweissstoffwechsel wird zum Schluss nur noch in geringem Masse von Fieber und der Infektion als solcher, in weit höherem Grade

jedoch von der Unterernährung beeinflusst. Deshalb bekommt auch das Bild das Gepräge des im grossen und ganzen geringen Gesamtumsatzes und des daraus resultierenden, erheblich geringeren Eiweissbedarfes. Es scheint jedoch, als ob der Eiweissbedarf doch stets grösser als normal wäre, selbst wenn er bei weitem geringer ist, als bei akuten Infektionskrankheiten, und ist dieses der Fall, so muss einer eiweissarmen Kost bei der Behandlung von Tuberkulose im voraus mit Misstrauen begegnet werden. Auch die Berechtigung, die Kohlenhydratzufuhr einzuschränken, kann in Zweifel gestellt werden. Die leichte Resorbierbarkeit der Kohlenhydrate, ihre schnelle Verbrennung, ihre geringe spezifisch-dynamische Wirkung, ihre Eigenschaft, Eiweissstoffe zu sparen, ihre Bedeutung bei der Fettassimilation und schliesslich ihre Billigkeit machen sie, bei Normalen, zum natürlichen Hauptlieferanten von Kalorien. Die Notwendigkeit, den Tuberkulösen unter diesen Umständen eine Sonderstellung einzuräumen, kann wohl nicht als entschieden betrachtet werden; es scheint ja als ob bei diesen der Kohlenhydratstoffwechsel im allgemeinen normal wäre — die Blutzuckerkurven sind in der Regel normal —, und nur bei einer geringen Anzahl untersuchter Fälle wurden pathologisch-anatomisch schwerere Leberbeschädigungen beobachtet. Über die Opportunität einer reichlichen Fettzufuhr scheint Übereinstimmung zu bestehen. Es handelt sich für den Tuberkulösen ja nicht nur darum, in einen guten Ernährungszustand zu kommen und sich eine gute subkutane Fettlage zu verschaffen: auch der Gedanke, dass eine reichliche Zufuhr von leichtverdaulichen Fettstoffen den Lipaseinhalt des Blutes und der Organe erhöhen und dadurch eine spezifische Wirkung auf die Tb. Bazillen ausüben kann, ist nicht ganz zu verwerfen. Auch Tierversuche sprechen zu Gunsten einer reichlichen Fettzufuhr, da es sich erwiesen hat, dass Tiere, welche fettreiche Nahrung bekommen, gegen Tuberkulose widerstandsfähiger sind als solche, welche mit fettarmer Kost ernährt werden.

Ich werde nun auf unsere eigenen Versuche mit der Herrmannsdorferschen Diät zu sprechen kommen. Es handelt sich um insgesamt 15 Patienten — siehe Tabelle 1 — welche alle

selbst den Wunsch geäußert haben, sich der neuen Diät zu unterwerfen, und bei denen sich wohl das angeblich vorbedingte Zutrauen zur Behandlung fand, und die infolgedessen unsere Anweisungen genauestens befolgt haben. Im wesentlichen haben uns an Herrmannsdorfer's Angaben in seinem »Praktische Anleitung zur kochsalzfreien Ernährung Tuberkulöser« gehalten, nur wurden die Mahlzeiten den Kurzeiten des Sanatoriums angepasst. Wie die Diät hier den Patienten vorgelegt wurde, sollte sie angenehm wirken, und bei den Wenigen, die sich mit dem Mangel an Salz versöhnen konnten, hat sie auch eine Zeitlang appetitanregend gewirkt, sodass manche in den ersten Wochen der Behandlung gut zugenommen haben. In der Regel trat jedoch eine Reaktion ein, und als Resultat wurde ein Gewichtsverlust konstatiert. Für allgemeine dänische Begriffe ist und bleibt diese Diät minderwertig. Das Fleisch, sonst im allgemeinen so hoch geschätzt, ist nur sparsam vertreten, und Gemüse, welsches von den meisten Patienten mit erheblicher Skepsis betrachtet wird, wird wiederholt aufgetragen. Wenn dazu noch, um den Mangel an Salz zu verdecken, der oft stark gewürzte Geschmack kommt, der einem Süddeutschen vielleicht gewöhnlich und selbstverständlich, für den meisten Dänen aber auf die Dauer unangenehm ist, versteht man auch, dass die Patienten auf die gewöhnliche Vollkost des Sanatoriums zurückversetzt zu werden wünschen, weil sie »der Kost überdrüssig« werden. Dazu trägt natürlich auch der Umstand bei, dass die Gewichtszunahme, die manchmal in den ersten Wochen zu beobachten ist, bald aufhört, wodurch auch ein grosser Teil des Glaubens an die Wunderwirkung der Diät schwindet.

Niemals haben wir unangenehme Beiwirkungen, wie Übelkeit und Erbrechen, beobachtet. Nach Herrmannsdorfers Anweisung haben wir an Heilmitteln Mineralogen und Lebertran (nicht Phosphorlebertran) gegeben. Wie aus der Tabelle ersichtlich, ist das Ergebnis der Diätbehandlung vollständig negativ ausgefallen. Die Besserung in den beiden einzigen Fällen, wo eine solche überhaupt erzielt worden ist, nämlich Fall 4 und 15, ist wahrscheinlich der in beiden Fällen vor Beginn der Diätbehandlung vorgenommene Phrenicusexairose zuzuschreiben.

TABELLE 1

15 mit Herrmannsdorferdiät behandelte Fälle von Lungentuberkulose.

Nr.	Alter	Stetosc.	Röntg.	Stad.	Dauer der Erkrankung	Expektorat.		Gewichtszunahme		Grund der Einstell.	Dauer der Diät
						ccm.	T.B.	vor d. Diätbeh.	unter		
1	27	unv.	unv.	3c	4 Jahre	50*)	+	÷ 0,8	+ 1,5	d. Kost überdrüssig	54 Tage
						50	+	in 1 Mt.			
2	34	"	"	3c	5 "	20	+	+ 6,6	+ 0,6	"	88 "
						20	+	8 Mte.			
3	35	"	"	3c	15 "	15	+	÷ 0,2	÷ 3,2	"	78 "
						15	+	10 Mte.			
4	20	geb.	geb.	3c	3 "	50	+	+ 4,4	+ 7,6	ins Hospit. oper. causa.	85 "
						30	÷	4 Mte.			
5	20	unv.	unv.	3c	2 "	100	+	+ 2,6	+ 0,9	d. Kost überdrüssig	62 "
						100	+	4 Mte.			
6	21	"	"	3c	1 "	50	+	÷ 1,5	÷ 0,8	Appetitlos, wagt nicht fortzuz.	12 "
						50	+	4 Mte.			
7	16	verschl.		3c	6/12 "	100	+	nicht gewog.		Appetitlos	40 "
						100	+				
8	18	unv.	unv.	3c	5/12 "	50	+	+ 3,6	÷ 0,4	Diarrhoe	42 "
						50	+	4 Mte.			
9	16	verschl.		3c	2 "	80	+	nicht gewog.		gestorben	98 "
						80	+				
10	16	unv.	unv.	2	3/12 "	0	÷	nicht gewog.		d. Kost überdrüssig	14 "
						0	÷				
11	24	"	"	3c	3 "	30	+	÷ 2,4	÷ 0,8	"	27 "
						30	+	8 Mte			
12	25	"	"	3c	7 "	5	+	nur Diät bek.		entlassen	92 "
						5	+	+ 2,2			
13	28	"	"	3c	7 "	50	+	+ 2,9	+ 1,1	d. Kost überdrüssig	64 "
						40	+	10 Mte.			
14	35	"	"	3c	9 "	100	÷	÷ 6,0	÷ 1,2	entlassen	12 "
						100	÷	6 Mte.			
15	56	geb.	geb.	3c	5 "	50	+	nur Diät bek.		entlassen	165 "
						10	+	+ 3,7			

*) Die oberste Zahl vor, die untere nach der Behandlung.

Natürlich kann man auf Grund dieser wenigen Versuche, teilweise von zu kurzer Dauer, kein endliches Urteil über den Wert der Herrmannsdorferschen Diät fällen, jedoch dürften sie zu erkennen geben, dass diese Diät, auf alle Fälle für einen Dänen, sehr schwer durchführbar ist, und dass sie in der Regel keine besseren Resultate aufweist als irgend eine andere zweckmässige Behandlung.

Ich werde nun dazu übergehen, das nach meiner Meinung

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Figur. 1.

Gewichtskurve 1904—30.

neue und wesentliche in der Diätfrage, nämlich die Bedeutung der Vitamine, unter Anwendung der bekannten *Strandgaard*-schen Gewichtskurven, zum Gegenstand einiger Betrachtungen zu machen. Figur 1 zeigt eine solche Gewichtskurve mit der durchschnittlichen Gewichtszunahme pr. Monat, nach den wöchentlichen Gewichtsbestimmungen der Sanatoriumpatienten in den Jahren 1904—30 berechnet.

Sie zeigt den für derartiger Kurven charakteristischen Verlauf: Minimum im Maj—Juni; im Juli, August und September rasche Steigerung zum Maximum, welches wesentlich noch im Oktober persistiert; im November und December recht jähen, von da an einen gleichmässigeren Fall gegen Minimum. Der Grund dieses eigentümlichen Verlaufes der Kurve, der, unter Berücksichtigung des Klimas, in allen 5 Erdteilen nachgewiesen werden kann, wird dauernd stark diskutiert. *Strandgaard* — und mit ihm viele andere Forscher, sowohl in Europa als auch

in Amerika, Australien und Indien — legt besonderen Wert auf die Bedeutung des Lichtes sowie auch auf die meteorologischen Verhältnisse, indem er darauf hinweist, dass die Monate, während welcher die Gewichtszunahmen am stärksten sind, gerade diejenigen Monate sind, in welchen das Barometer tief steht, die Niederschläge gross und die Temperaturen gemässigt sind. Die Monate hingegen, welche die geringsten Gewichtszunahmen aufweisen, zeichnen sich durch hohen Barometerstand, geringe Niederschläge und entweder besonders hohe oder besonders niedrige Temperaturen aus. *Sepänen* hat den Witterungseinfluss auf die Temperaturverhältnisse bei den Sanatoriumspatienten untersucht. Er findet auch, dass der Feuchtigkeitsgrad der Luft eine Rolle spielt, indem derjenige Monat, welcher ein Feuchtigkeitsminimum aufweist — nämlich der Mai —, ein Maximum an febrilen Fällen zeigt. Er lenkt ausserdem die Aufmerksamkeit darauf hin, dass die Stundenanzahl des Sonnenscheines in der Regel im Mai mit einer in keinem anderen Monat vorkommenden Schnelligkeit zunimmt, und dass diese Intensität einen Moment darstellen kann, welcher zu fokalen Reaktionen disponiert. Auch *Helms* hebt die Bedeutung des Lichtes hervor und meint, dass der Grund dazu, dass dessen Wirkung erst im Juli—August einsetzt, obwohl die eigentliche Lichtwirkung im Mai beginne, der ist, dass diese Wirkung — in Analogie mit der Wirkung von Licht- und Sonnenbädern — sich erst nach längerer Zeit einstellt. So ansprechend dieser Gedankengang auch sein mag, so kann er doch nicht als Erklärung dafür dienen, dass gerade im Juli eine so gewaltsame und schnelle Steigerung in der Gewichtskurve eintritt; wäre diese auf eine reine Lichtwirkung zurückzuführen, so wäre eine ganz gleichmässige Steigerung zu erwarten.

Am besten wird die rasche Steigerung als Vitaminwirkung erklärt, eine Erklärung, die bereits 1914 von *Eiken* unter einer Diskussion in der »Dänischen Gesellschaft von Tuberkuloseärzten« angedeutet wurde. Er machte bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, dass einer der Gründe, auf welchen die Schwingungen des Allgemeinzustandes und der Gewichtskurven beruhen, in der Abwechslung der Lebensmittel im Laufe des

Jahres zu suchen sei, da die frischen vegetabilen Lebensmittel gegen Winter und Frühjahr seltener werden, wie auch ihr Gehalt an spezifischen Stoffen, wie Vitamine, verringert und ihr Wohlgeschmack herabgesetzt sind. Zurzeit sind 4 verschiedene Vitamine bekannt: — die wasserlöslichen »B« und »C« und die fettlöslichen »A« und »D«. Alle sind sie für die normale Entwicklung des Organismus notwendig, und eine vitaminlose Ernährung führt stets zu tödlichen Erkrankungen. Von verschiedenen Seiten liegen experimentelle Untersuchungen über den Einfluss vitaminarmer Kost auf Verlauf der Tuberkulose vor. Die Resultate stimmen nicht ganz überein; besonders scheint über die Bedeutung des Wertes der einzelnen Vitamine Uneinigkeit zu herrschen, doch scheint es eine Regel zu sein, dass die Tuberkulose bei vitaminarm — besonders »C«-vitaminarm — ernährten Tieren einen bösartigeren und stürmischeren Verlauf als bei den Kontrolltieren nimmt. Besonders interessant sind *Pfanzenstiel's* und *Scharau's* Beobachtungen, dass Ernährung mit vitaminreicher Kost eine bedeutende Erhöhung des Widerstandvermögens gegen die tuberkulöse Infektion bei infizierten Tieren hervorruft, welche im voraus durch ganz schwache tuberkulöse Infektion immunisiert wurden. Bei frischen Tieren, d. h. bei solchen, die nur ein einziges Mal infiziert worden sind, ist der Einfluss der vitaminarmen Kost wesentlich geringer. Die Vitamine sind ja nicht als eigentliche Nährstoffe zu betrachten, vielmehr als fermentartige Stoffe, welche die Zellen zu besserer Assimilation der Nährstoffe anregen; ist die Kost deshalb reich an Vitaminen, so wird selbstverständlich bei gleicher Kalorienzufuhr auch eine bessere Ausnützung der Nahrung, als bei vitaminarmer Kost, erreicht werden.

Dieser Umstand liefert eine natürliche Erklärung für den Umschlag in der Gewichtskurve im Juli. Gerade zu dieser Zeit beginnt man neue Kartoffeln zu essen, denen die übrigen frischen Gemüsearten, wie Erbsen, Kohl, Karotten u. s. w. folgen und welche sich alle durch grossen Vitaminreichtum auszeichnen. Nach der Kulmination im September und Oktober folgt dann ein im November und Dezember recht schroffer, später gleichmässiger Fall der Kurve bis zum Minimum im Maj—Juni.

Eine kleine Steigerung in die Frühjahrsmonate, welche von vielen Forschern erwähnt wird, ist wahrscheinlich — wenn man derselben überhaupt eine Bedeutung beilegen kann — nicht durch die Nahrungsmittelverhältnisse bedingt, sondern wird vielmehr von sanatorientechnischen Gründen hervorgerufen, indem gerade in diesen Monaten eine verhältnismässig grosse Anzahl

Figur 2.
Morbidityskurve nach HELMS.

Patienten entlassen und infolgedessen auch ebenso viele aufgenommen werden. Erfahrungsmässig nehmen die Patienten gerade im ersten Monat ihres Sanatoriumaufenthaltes sehr viel an Gewicht zu, und dadurch ist es auch ganz natürlich, dass die Kurve, trotz den, was den Vitamingehalt der Nahrung anbelangt, ungünstigen Jahreszeit, zu diesem Zeitpunkte eine schwache Steigerung aufweist.

Eine weitere Stütze für die Annahme der grossen Bedeutung der Vitamine für den Verlauf der Tuberkulose, findet man bei Betrachtung der Kurve Figur 2.

Die hier abgebildete Kurve wurde von Chefarzt Helms für 1000 Fälle aus dem Patientenmaterial des Nakkebølle Sanatoriums ausgearbeitet, und umfasst die Eigenangaben der Patienten, in welchem Monat ihre Krankheit angefangen hat. Es

geht daraus klar hervor, dass das Minimum dieser Kurve mit dem Maximum der Gewichtskurve zusammenfällt, und damit also mit der vitaminreichsten Jahreszeit, und wie deren Maximum in die vitaminarme Frühjahrszeit fällt. Eine fast sachgetreue Wiedergabe der Morbiditätskurve findet man in Figur 3. Diese stellt eine Durchschnittskurve über die Anzahl der bettlägerigen

Fig. 3.
Kurve über die Anzahl der Bettlägerigen 1926—29.

Patienten des Silkeborg Sanatoriums in den Jahren 1926—29 dar. Man sieht auch hier wieder, wie das Minimum der Kurve in die vitaminreiche Jahreszeit fällt. Betrachtet man endlich die Tuberkulosemortalitätskurve — Fig. 4. — sieht man, dass diese mit den andern ganz übereinstimmend ist.

Zusammenfassend kann man also sagen: der charakteristische Verlauf der Kurven über die monatlichen Gewichtsschwankungen bei Tuberkulösen kann aller Wahrscheinlichkeit nach als eine Vitaminwirkung erklärt werden. Sieht man von den

meteorologischen Verhältnissen ab¹⁾, deren Bedeutung doch stets etwas problematischer Natur verbleiben wird, und durch welche ganz besonders nicht zu erklären ist, weshalb die am meisten charakteristische Steigung im Juli fällt, ist die nächstliegende Erklärung die, dass der besondere Verlauf der Kurve auf die Nahrung zurückzuführen ist. Was deren quantitative Zusammensetzung angeht, so ist diese, was die wichtigsten Nah-

Figur 4.

Kurve der Tuberkulosemortalität in Dänemark in den Jahren 1920—29. (29959 Fälle).

rungsstoffe belangt, das ganze Jahr hindurch ungefähr die gleiche. Man muss also ihre qualitativen Verhältnisse genauer

¹⁾ In Hinblick auf Schiøtz's Artikel in der »Nordisk Medicinsk Tidsskrift« Nr. 27, 1929, in welchem er die Hypothese aufstellt, dass zwischen der Anzahl der Sonnenflecken und der Höhe des jährlichen Gewichtszuwachses eine gewisse Proportionalität bestehe, muss ich bemerken, dass sich etwas derartiges bei unserem Material nicht nachweisen lassen kann. Der jährliche Gewichtszuwachs ist von recht konstanter Höhe; so schwingt er z. B. für die Jahre 1912—1929 zwischen 190 und 247 gr, und die niedrigste Zahl, 190 gr, fällt gerade in das Jahr 1928, welches nach Schiøtz die grösste Anzahl Sonnenflecken aufweist.

untersuchen. Nähme man an, dass die Milch — jeder Patient trinkt durchschnittlich einen Liter täglich — irgendeinen Einfluss hätte, musste man die Steigerung erst zu Anfang des Sommers erwarten und zwar zu der Zeit, wo die Kühe auf die Weide kommen, wo man jedoch gerade einen Fall in der Gewichtskurve beobachtet. Vielleicht spielt es hier eine Rolle, dass die Milch stets pasteurisiert wird, wodurch die Vitaminwirkung, wenn nicht zerstört, so doch teilweise geschwächt wird. Butter wird keine gegeben, und der Vitamingehalt der Margarine ist das ganze Jahr hindurch fast gleich Null, weshalb also die wahrscheinlichste Erklärung die bleibt — die neuen Kartoffeln und das frische Gemüse.

Die Kurve kann leicht als eine »Kartoffelkurve« betrachtet werden, wenn in diesen Begriff die übrigen frischen Vegetabilien einbefasst werden. Auf diese Weise erklärt sich auch, weshalb die Steigerung gerade im Juli einsetzt — zu diesem Zeitpunkt bekommt man neue Kartoffeln — es erklärt sich ferner weshalb die Steigerung nur ein Paar Monate anhält, da man ja nur in dieser Zeit frische ausgegrabene Kartoffeln erhält wie auch reichlich frisches Gemüse, und endlich erklärt sich daraus auch der gleichmässige Fall in der Kurve bis zu der Zeit, wo die neue Vitaminzufuhr einsetzt. Was die Kartoffeln anbetrifft, so ist der Umstand, dass die Vitamine sich bei diesen vorwiegend dicht unter der Schale befinden, sicher nicht bedeutungslos. Bei der Zubereitung frischer Kartoffeln, welcher in der Regel ja nur gepellt, oder ganz oberflächlich abgeschabt werden, werden die Vitamine dadurch nicht entfernt, im Gegensatz zu den alten Kartoffeln, bei welche oft eine dicke Schicht mit der Schale entfernt werden muss.

Nun taucht die Frage auf, welches Vitamin sich in dieser Verbindung besonders geltend macht?

Zuerst werde ich das B-Vitamin besprechen. Dieses kommt in der Milch, der Hefe und, was von besonderer Bedeutung ist, in reichlichen Mengen in den gewöhnlichen Getreidearten vor. Ausserdem kommt es in den Blättern, Wurzeln und Wurzelknollen und in den tierischen Geweben vor, wodurch es also in der Natur so stark verbreitet ist, dass, bei einer europäischen Lebens-

weise, ein Mangel daran überhaupt nicht denkbar ist, selbst nicht in der ärmlichsten Kost, und ganz besonders nicht, weil dieses Vitamin gegen äussere Einflüsse ziemlich widerstandsfähig ist und die Behandlung, welcher die Nahrungsmittel unter der Zubereitung im allgemeinen unterworfen werden aushält.

Das A-Vitamin, das antixeropthalmische Vitamin, zeichnet sich dadurch aus, dass es fettlöslich ist und sich nicht von den Fettstoffen trennen lässt, in welchen es in der Natur vorkommt. Es kommt nämlich nicht in allen Fettstoffen vor; überhaupt nicht oder nur in ganz geringem Grade im Oliven-Mandel- und Kokosöl, in grossen Mengen dagegen in der Butter, dem Eiweiss, Lebertran, Fischrogen, den Nieren, im grossen und ganzen im Zellenfett, im Gegensatz zu den Fettablagerungen. Ausserdem ist es im Pflanzenreiche sehr weit verbreitet. Hier kommt es nicht in den Samen — die gewöhnlichen Getreidearten sind sehr arm an A-Vitamin — sondern in den Blättern der Pflanzen vor, welche die Hauptproduktions- und Aufspeicherungszentren dieser Vitamine bilden. Hieraus decken die Tiere ihren Bedarf an A-Vitamin, sodass der A-Vitamin-Inhalt der tierischen Produkte daher auch im Einklang mit der Beschaffenheit der Kost schwankt, und zwar ist er im Sommer grösser als im Winter, was übrigens auch für die Milch gilt. Auch das A-Vitamin ist recht widerstandsfähig gegen äussere Einflüsse, und es verträgt daher auch ein nicht zu langwieriges Abkochen, ebenso wie auch Dörre. So ist z. B. Heu fast genau so A-Vitaminreich wie frisches Gras, was natürlich bei der Heufütterung des Viehes, und dadurch wiederum für den A-Vitamingehalt der Butter und der Milch den Winter über von grösster Bedeutung ist. Das Vorkommen des A-Vitamins ist also in gewissem Grade begrenzt, sodass bei unzureichender Ernährung recht leicht Mangel daran eintreten kann.

Das eben Gesagte gilt in noch weiterer Ausdehnung vom C-Vitamin — dem antiskorbutischen Vitamin. Dieses kommt besonders in Apfelsinen-Zitronen- und Himbeersaft, im Tomaten, im frischem Gemüse, in Kartoffeln, Karotten, Äpfeln, Birnen und Bananen vor, sowohl als auch in frischem Fleisch und Leber und im Milch, besonders nach Grünfütterung. Es ist bei weitem

weniger widerstandsfähig äusseren Einwirkungen gegenüber als das A- und B-Vitamin und verträgt z. B. keine Dörre. Getrocknete Früchte und Gemüse verlieren auf diese Weise ihre antiskorbutische Wirkung. Wenig resistent ist es ferner Erhitzung gegenüber, wie es auch bei alkalischer Reaktion zu Grunde geht; bei saurer Reaktion kann es sich jedoch halten.

Aus dem Gesagten wird man ersehen, dass man, während man das ganze Jahr hindurch bei gewöhnlicher Kost genügend B-Vitamin und bei vernünftiger Ernährung (frische Milch und Eier) wohl auch hinreichend A-Vitamin bekommt, doch in Wirklichkeit nur eine kurze Zeit des Jahres dem Organismus reichliche Mengen an C-Vitamin zuführt.

Wenn nun diese Zeit — wo ja reichlich von allen drei Vitaminen zugeführt wird — mit der maximale Steigerung der Gewichtskurve zusammenfällt, was ist dann selbstredender als über Ursache und Wirkung nachzudenken?

Man ist also einen grossen Teil des Jahres und besonders in den Frühlingsmonaten einem relativen C-Vitaminmangel ausgesetzt. Dass dieses auch der Fall mit dem A-Vitamin sein kann, ersieht sich in Blegvads Kurve über das Auftreten der Keratomalazie in Dänemark. (Figur 5 nach Th. Madsen. Das Wechseln der Infektionskrankheiten mit den Jahreszeiten. Ugeskrift f. Læger Nr. 31. 1930).

Diese Kurve wirft ein scharfes Licht über die Bedeutung und das saisonartige Auftreten der Vitamine, indem dieselbe mit einer Avitaminose als Indikator — wie man es nach der Vitaminteorie erwarten kann — einen Verlauf zeigt, der gerade das Gegenteil von der Gewichtskurve des Tuberkulösen ist. Sie zeigt mit Sicherheit, dass das A-Vitamin während der Frühlingsmonate in der Kost vermisst werden kann. Da man gerade dem C- und A-Vitamin Bedeutung als anti-infectiöse Faktoren zuschreiben muss, scheint es nach diesem erklärlich, dass der relative Vitaminmangel in den Frühlingsmonaten eine gewisse Immunitätsherabsetzung verursacht. Diese wird eine grosse Empfänglichkeit Infectionen gegenüber bewirken, teils für Tuberkulose als solche, wodurch die Morbiditätskurve dieser Krankheit steigen wird, teils für unspezifische Infectionen, wel-

ches die Anzahl der Komplikationen und damit auch die Sterblichkeit in den erwähnten Zeiträumen vermehrt, um so mehr, da man annehmen muss, dass die Immunitätsherabsetzung zu akuten Exacerbationen der Krankheit disponiert. Ich unterlasse doch nicht hier zu pointieren, dass ich natürlich nicht meine, das Licht sei ohne Bedeutung für den Verlauf der Gewichtskurven. In letzter Instanz muss die Wirkung natürlich darauf zurückgeführt werden. Ich meine aber, dass wenn die

Fig. 5.

Monatliche Auftreten von Keratomalacie in Dänemark 1909—1920.

Steigerung der Gewichtskurve 2—3 Monate später kommt als die Steigerung der entsprechende Kurve über die Lichtintensitäten, ist der Grund da zu finden, dass die Einwirkung der Gewichtskurve nicht direkt dem Licht, sondern den Vitaminen zu verdanken ist, indem diese das notwendige Zwischenglied bilden.

Meinem Urteil nach widerspricht nichts dieser Deutung der Kurven, auch nicht *Strandgaard's* Untersuchungen. Für die nord-europäischen Länder fällt die Steigerung der Gewichtskurve mit der »Kartoffelzeit« zusammen. Es wird aber interessant zu hören, wie es sich damit z. B. im Frimodt Møller'schen Sanatorium in Südindien verhält; soweit ich aus geographischen Handbüchern ersehen kann, stimmen die Ernteverhältnisse gut mit dem Verlauf seiner Kurven nach den hier angeführten Gesichtspunkten überein.¹⁾

¹⁾ Nach Einsendung dieser Arbeit habe ich Gelegenheit gehabt, mit Dr. Frimodt Møller's erstem Assistentenarzt, Dr. Benjamin, welcher sich

Was das antirachitische, kalzifizierende D-Vitamin anbetrifft, so ist dieses ja, wie das A-Vitamin, fettlöslich. Es wird dadurch gewonnen, dass man kolesterinhaltige Fettstoffe wie z. B. Olivenöl ultraviolett bestrahlt, da nämlich eine darin in geringer Menge enthaltene, mit dem Kolesterolin verwandte Verbindung — das Ergosterin — durch die Bestrahlung unmittelbar in D-Vitamin umgewandelt wird. Es kommt im allgemeinen nur in geringen Mengen in unseren Nahrungsmitteln vor; am stärksten ist es im Lebertran vertreten, der jedoch als Lebensmittel nur eine bescheidene Rolle spielt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es in den Gewebe (Haut) unter Einwirkung der ultravioletten Strahlen des Sonnenlichtes hervorgerufen, und auf diese Weise erklärt sich ja übrigens auch die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf die Rachitis. Es ist schwer zu bestimmen, ob der D-Vitaminmangel irgend welche Bedeutung mit Bezug auf den Verlauf der Gewichtskurve hat; es scheint aber also doch die Möglichkeit zu bestehen, dass die sonnenhelle Frühjahrszeit in dieser Hinsicht etwas Wirkung ausübt; wahrscheinlich ist es dagegen — was übrigens auch aus meinen im Nachstehenden besprochenen Untersuchungen hervorgeht —, dass eine reichliche Zufuhr von D-Vitamin, unter Einfluss des Kalk-

zur Zeit hier auf einer Studienreise aufhält, zu sprechen. Er teilt mit, dass im Sanatorium fast das ganze Jahr hindurch frisches Gemüse gegeben wird; solle er jedoch eine Zeit angeben, in welcher dieses besonders reichlich und von besonders guter Qualität gegeben wird, so wäre das im November — zum Schluss der Regenperiode — was also sehr gut damit übereinstimmt, dass die Gewichtskurven zu diesem Zeitpunkt gegen das Maximum steigen und die Kurven über die Anzahl der Bettlägerigen gegen das Minimum fallen. Wenn ich von den hier angeführten Gesichtspunkten aus den Verlauf der Gewichtskurven des Arogyavarum Sanatoriums charakterisieren soll, würde dies ungefähr so sein: Die Kurve ist von fast gleichartigem Verlauf, jedoch mit einer Steigerung im vitaminreichsten Monat November und einem Fall im März—April. Der Grund dieses Falles muss wohl im wesentlichen bei der zu diesem Zeitpunkt starken Wärme gesucht werden, welche einen Aufenthalt im Freien unmöglich macht, was natürlich auch auf den Appetit wirkt, jedoch scheint es mir ebenfalls wahrscheinlich, dass der herabgesetzte Verbrauch an frischem Gemüse in dieser warmen, trockenen Zeit auch eine mitwirkende Ursache dafür sein kann.

stoffwechsels, von Bedeutung sein kann, besonders bei gewissen schweren Fällen von Tuberkulose. —

In der Praxis glaube ich nicht, dass man im Stande ist, das glückliche Zusammentreffen der Faktoren das in Verbindung mit der reichlichen Zufuhr von Vitaminen die jähe Steigerung der Gewichtskurve im Juli—September bedingt, nachzuahmen. Ich glaube indessen, dass man durch Vitaminzufuhr — Lebertran und Apfelsinen — in den Frühlingsmonaten in bedeutenden Grade der schädlichen Immunitätsherabsetzung widerstreben kann, die vielleicht in verschiedener Weise die Ursache des Phänomens »Frühlingsmüdigkeit« ist.

Indem ich davon ausging, dass die Wirkung der Herrmannsdorferschen Diät möglicherweise auf eine Veränderung im Kalkstoffwechsel des Patienten beruhte, begann ich gleichzeitig mit der Diätbehandlung auch die Bestimmung des Serunkalkspiegels der Patienten.

Unter alle Mineralien hat bei der Lungentuberkulose stets das Calcium die grösste Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Zu Anfang schenkte man besonders der im Urin ausgeschiedenen Kalkmenge Beachtung, da man diese in Verbindung mit der aufgenommenen Kalkmenge brachte. *Senator* war der erste, der solche Untersuchungen veröffentlichte. Man fand dabei heraus, dass die ausgeschiedene Kalkmenge sowohl quantitativ als auch qualitativ von der Nahrung abhängig war, und dass ausserdem Unterschiede zwischen Kranken und Gesunden bestanden, da man insbesondere bei den sogenannten zehrenden Krankheiten, wie Lungentuberkulose, Krebs und Diabetes eine erhöhte Kalkausscheidung fand, woraus man den Schluss zog, dass eine pathologische Gewebeveränderung musste stattgefunden haben. Besonders die französischen Verfasser befassten sich mit dieser Frage, wie z. B. *Gaube*, der hervorhob, dass ein starker Kalkverlust für Tuberkulose charakteristisch sei. 1895 begann *Robin* seine Lehre über die Demineralisation zu entwickeln, wonach die Entwicklung der Tuberkulose darauf beruhen solle, dass ein primärer Salzverlust — besonders Kalk und Magnesia — den Grund für die Infektion mit TB. vorbereite. Ein direktes Mass für den Fortschritt der Erkrankung meinte er in dem Demine-

ralisationskoeffizient zu besitzen, d. h. das Verhältnis zwischen den unorganischen Urinbestandteilen und dem gesammelten Urinsediment. Da er diesen Koeffizienten stets erhöht fand — ca 40 pCt. gegenüber einem Normalwerte von 30—35 pCt. —, schloss er auf das Vorhandensein eines unverhältnismässig starken Ascheverlustes. Diese Bestimmung hat jedoch nur dann Interesse, wenn gleichzeitig genaue Stoffwechselversuche angestellt werden, da die geringste Änderung in der Kost und Beeinflussung des vegetativen Nervensystemes die Ausscheidungsverhältnisse verschieben können. Derartige Versuche wurden von *Labbé* und *Galippe* angestellt, jedoch konnten diese, besonders bei Tuberkulösen, keine negative Bilanz nachweisen. Als einzige Eigentümlichkeit bei der Tuberkulose konnten die Verfasser eine verstärkte Kalkausscheidung im Urin, auf Kosten der Darmausscheidungen, feststellen. *Ott* findet selbst bei febrilen Phthisikern keine negative Bilanz, wenn bloss eine positive Stickstoffbilanz vorhanden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird auch häufig eine erhöhte Kalkausscheidung stattfinden. *Ferrier* begründete seine Entkalkungstheorie mit seiner Beobachtung, dass die Zahnkaries bei Tuberkulösen häufiger sind, und dass diese leichter auf dem Wasser fließen, also von geringerer Gewichtsfülle sind. Im allgemeinen kann es doch als bewiesen betrachtet werden, dass die Lehre über die Demineralisation als Ursache der Lungentuberkulose nicht aufrechterhalten werden kann; sie hat jedoch den Anlass dazu gegeben, dass das Calcium bei der Tuberkulose in grosser Ausdehnung als Therapeutikum angewandt worden ist und auch heute noch angewandt wird, wenn auch seine Wirkung jetzt von den meisten als eine rein symptomatische angesehen wird. Übereinstimmend wird über günstige Beeinflussung der Hämoptyse, wie auch von anderer Seite über günstige Resultate bei Darmtuberkulose berichtet, sonst aber soll übrigens das Calcium eine vorteilhafte Wirkung auf die toxischen vegetativen Symptomen ausüben, da die Calcium-Ione als eine spezifische Irritanten des sympathischen Nervensystemes angesehen wird.

In den letzteren Jahren, wo man leichtere Methoden zur Bestimmung des Serunkalkspiegels herausgefunden hat, sind diese

Untersuchungen in ziemlich bedeutendem Umfange bei Tuberkulösen vorgenommen worden. Alle Forscher sind sich darüber einig, dass der Serunkalkspiegel bei den einzelnen Individuen ausserordentlich konstant ist, und dass er — wenn normal — nicht wesentlich von der Kalkzufuhr beeinflusst wird. Dahingegen lässt sich der subnormale Kalkspiegel vermittels peroraler, subkutaner oder intravenöse Kalkgabe auf die Norm heben. Unter normalen Verhältnissen wird der Kalkbedarf des Organismus auf ca 2 gr CaO täglich veranschlagt, ein Bedarf, welcher durch allgemeine Ernährung reichlich gedeckt wird, da diese Menge Kalk z. B. schon in einem Liter Milch enthalten ist. Wird zuviel Kalk zugeführt, wird dieses nicht abgelagert, sondern sofort im Urin und Faeces, ohne irgend welche Einwirkung auf den Serunkalkspiegel, ausgeschieden. Selbst nach Einspritzung tödlicher Dosen fanden *Rona* und *Heubner* keine nachweisbare Kalkablagerung. *Hein*, der Kurven über die Steigerung des Serunkalkspiegels nach sowohl peroraler als auch intramuskulärer und intravenöser Kalkeingabe aufgestellt hat, fand, dass die höchste und am längsten anhaltende Steigerung des Kalkspiegels durch die intramuskuläre Injektion verursacht wurde, und diese dauerte sogar nur 6 Stunden und zwar nach einer Einspritzung von 5 ccm einer 10 %-igen Lösung. Die intravenösen Injektionen ergab sofort eine Steigerung, die schon nach 2 Stunden abgeklungen war. Wenn die Kalkzufuhr zu gering ist, so entstehen deutliche Kalkhungersymptome. Diese geben sich bei den Versuchstieren durch einen dyskrasischen Zustand mit Appetitmangel, Diarrhöe, Gewichtsverlust, Atrophie des Skelettes, allgemeiner Schwäche und endlich Tod an Marasmus zu erkennen.

Während also über die grosse Konstanz des Kalkspiegels bei dem einzelnen Individuum Einigkeit herrscht, sind die Meinungen über absolute Höhe des normalen Kalkspiegels divergierend. Normalwerte sind da z. B. nach *Kylin* 7—14 mgrpCt., *Percival* 9,4 — 9,9 mgrpCt., *Gorkin* 10,5 — 12 mgrpCt., *Andersen* 10,5 — 11,5 mgrpCt., *Jansen* 11,5 — 12 mgrpCt., *Dorlencourt* 9 — 13 mgrpCt., *Spiro* 9,5 — 11,5 mgrpCt. Man kann daraus wohl schliessen, dass Werte zwischen 10 und 12 mgrpCt. als normal

angesehen werden können, jedoch unter Beachtung der Tatsache, dass die Werte bei jungen Individuen etwas höher liegen als bei älteren. Was besonders die Tuberkulose anbetrifft, so finden die meisten Forscher niedrige Werte bei progressiven, desolaten Fällen, wohingegen dieses bei schweren Fällen mit Gewichtkonstanz nicht der Fall zu sein braucht. Es ist jedoch auch bemerkt worden (*Kosmodemjansky*), dass ein niedriger Kalkspiegel besonders bei aktiven, exsudativen Formen vorkommt, und zwar so, dass der Ca- Inhalt im im Blute zur Ausbreitung des Prozesses umgekehrt proportional ist. *Binis* will die Abhängigkeit des Kalkspiegels von der Konstitution beweisen und gibt an, dass die Astheniker — auch die tuberkulösen — durchweg niedrigere Werte aufweisen als die Pykniker. *Rosenstein* und *Schmidtke* finden unter Hämoptyse einen erhöhten Kalkspiegel, der langsam wieder sinkt, um spätestens nach vier Wochen wieder das ursprüngliche Niveau zu erreichen. *Di-Foutsin* fand, dass bei Bettlägerigen der Kalkspiegel unabhängig von der Krankheit stieg, um nach überstandenen Krankenlager wieder zu sinken.

Da nun behauptet wird, dass die Herrmannsdorfer'sche Diät sich besonders für solche Fälle eignet, bei denen, nach dem hier Gesagten, ein niedriger Kalkspiegel angenommen werden kann, liegt die Frage nahe, ob deren vermutlich günstiger Einfluss auf die Tuberkulose — auf alle Fälle teilweise — nicht dem Umstände zu verdanken sei, dass sie imstande ist, den zu niedrigen Kalkspiegel zu heben. Dieser Gedanke liegt umso näher, als man im voraus der Diät diese Eigenschaft beimisst, und wenn auch nur ihres reichen Lebertraninhaltes wegen; denn man muss es ja als gegeben betrachten, dass die Leberträngabe den herabgesetzten Kalkspiegel erhöhen kann (*Franz Faber*). Um diese Frage näher zu untersuchen, habe ich daher vier Monate lang bei allen den im Sanatorium angekommenen Patienten den Kalkspiegel bestimmt, und werde nun im Nachfolgenden kurz das Ergebnis dieser Untersuchungen anführen, welche, wenn schon sie an und für sich nichts Neues gibt, doch ein gewisses Interesse beanspruchen kann, ganz besonders deshalb, weil,

soweit mir bekannt, entsprechende dänische Untersuchungen dieser Art nicht vorliegen.

Es handelt sich im ganzen um 140 Patienten. Normalpersonen habe ich nicht untersucht, da die Frage der absoluten Höhe der Normalwerte in diesem Zusammenhang kein besonderes Interesse gehabt hat, und es sich bloss darum handelte, festzustellen, inwieweit hohe oder niedrige Zahlen vorlagen. Man kann also wohl davon ausgehen, dass die Mittelwerte der gefundenen Zahlen den Normalwerten bei der angewandten Technik einigermaßen entsprechen. Zur Bestimmung wurde *Tisdalls* Modifikation der *Kramer-* und *Tisdalls* Methode angewandt. Alle Zahlen sind die Mittelwerte einer Doppelbestimmung, und das Resultat wurde verworfen, wenn die Abweichung zwischen den beiden Analysen grösser war als 0,4 mgr pCt. Die Resultate meiner Serumkalkanalysen decken sich im grossen und ganzen mit früheren Untersuchungen. Die gefundenen Höchstwerte sind 12,6, die niedrigsten 9,7 mgr pCt., also Werte, welche, nach anderen Forschern, nicht weit von dem, was man als normal bezeichnen würde, liegen. Wenn ich deshalb im Nachfolgenden von hohen und niedrigen Werten spreche, so soll damit nur ausgedrückt werden, ob die Zahlen ungefähr bei 10 oder 12 mgrpCt. liegen.

Bei progressiven, desolaten Fällen, besonders aber dann, wenn Komplikationen mit Darmtuberkulose vorliegen, habe ich stets niedrige Werte gefunden, doch ist auf der anderen Seite die Tatsache, dass der Kalkspiegel in einem gegebenen Falle niedrig ist, nicht gleichbedeutend damit, dass es sich um einen desolaten Fall handelt. Ich habe nämlich auch in einzelnen Fällen niedrige Werte gefunden, wo die Prognose als gut zu betrachten war, und wo von exsudativen Prozessen überhaupt nicht die Rede sein konnte, — z. B. Fall Nr. 43 in Tabelle 2. Da das Material, praktisch gesehen, alle Tuberkuloseformen einbefasst, habe ich versucht, herauszufinden, ob den einzelnen Gruppen von Fällen, z. B. frische, exsudative Fälle oder ältere fibrokavernöse Fälle, ein bestimmtes — hohes oder niedriges Kalkspiegelniveau entspricht. Derartiges lässt sich jedoch bei meinem Material nicht nachweisen. In weitaus den meisten Fäl-

len habe ich zwischen 10,5 und 11,5 mgrpCt. liegende Serumkalkwerte gefunden, ohne dass diese, was die Art der Fälle anbetrifft, irgendwie an bestimmte Regeln gebunden wären, jedoch wurde eine recht grosse Beständigkeit des Serumkalkniveaus, was die einzelnen Fälle angeht, beobachtet. Es ist jedoch nicht selten, dass der Kalkspiegel während des Aufenthaltes im Sanatorium etwas steigt, insbesondere dann, wenn der Patient vor seiner Aufnahme unter schlechten Verhältnissen gelebt hat und infolgedessen etwas untergewichtig ist.

Der während meiner Untersuchungen gewonnene Hauptindruck ist der, dass kein Grund vorliegt, ein gesetzmässiges, sicheres Verhältnis zwischen der Höhe des Serumkalkspiegels und dem Zustande des Patienten anzunehmen, weder bezüglich des augenblicklichen Zustandes noch in prognostischer Hinsicht. Dieses kann umso nachdrücklicher behauptet werden, als es mit einer Ultranolgabe möglich ist, in einigen Tagen den herabgesetzten Kalkspiegel wieder auf normale und selbst supernormale Werte zu bringen, ohne dass der subjektive oder objektive Zustand des Patienten in nachweislichem Grade verändert wird. Dies gilt z. B. für die Fälle Nr. 25 und 40 in Tabelle 2. Im Gegensatz zu dem normalen Kalkspiegel, welcher durch äussere Verhältnisse recht schwer zu beeinflussen ist, lässt sich der herabgesetzte Kalkspiegel auf verschiedene Weise heben. Am häufigsten wurde bisher die Verabreichung von Kalksalzen versucht, doch lässt sich der Kalkspiegel auch durch Phosphatzufuhr, Bestrahlung mit Quarzlicht, Parathyreoideaextrakt und endlich auch D-Vitamingaben (Lebertran, Vigantol, Ultranol) beeinträchtigen.

Von dem erwähnten Gedankengang ausgehend, dass der Lebertran möglicherweise der wirksame Faktor in der Herrmannsdorferschen Diät sei, habe ich besonders dessen und des damit verwandten Ultranol's Wirkung auf den Serumkalkspiegel untersucht. Nach diesen Untersuchungen scheint die Wirkung für beide Stoffe die gleiche zu sein, doch wirkt das Ultranol weitaus kräftiger und schneller, in bester Übereinstimmung damit, dass der D-Vitamingehalt des letztgenannten Präparates 100mal so gross ist als der des Lebertranes. Wie aus den Tabellen 3 und

4 ersichtlich, ist die Wirkung umso ausgesprochener, je niedriger der Kalkspiegel ist; liegt dieser in der Nähe von Werten wie 12 mgr pCt., scheint sie ohne Einfluss zu sein. Man kann auf diese Weise feststellen, dass die Herrmannsdorffer'sche Diät auf Grund ihres Vitaminreichtumes und besonders auf Grund der Leberfrangaben imstande ist, einen eventuell herabgesetzten Kalkspiegel zu heben. Da ich die Kalkuntersuchungen erst gleichzeitig mit dem Einsetzen der Diätbehandlung begann, und da eine recht lange Zeit verstrich, bevor die Technik der Serumkalkanalysen eingeübt war, und da ferner die Diätbehandlung bei uns von bedeutend geringerem Umfange wurde, als ursprünglich vermutet, habe ich nur bei 2 Fällen die Serumkalkmengen sowohl vor als auch nach der Diätbehandlung bestimmen können — Nr. 8 und Nr. 12 in Tabelle 1. Die Zahlen waren dabei 11,4—11,6, bzw. 10,9—11,6 mgr pCt., an und für sich normale Zahlen, mit jedoch deutlicher Tendenz zur Steigerung. Die Bedeutung dieser Tatsache darf nicht unterschätzt werden, denn selbst wenn es angenommen werden kann, dass man selbst bei gutartigen Fällen einen niedrigen Kalkspiegel haben kann, so findet man in der Regel bei solchen Fällen doch hohe normale Kalkspiegelwerte, sodass es sicher zweckmässig ist, die Erlangung eines solchen durch Behandlung anzustreben. Rein klinisch gesehen, haben wir den Eindruck, dass eine Lebertran- bzw. Ultranolkur doch in gewissem Grade, und besonders in den schwierigen Frühjahrsmonaten, stimulierend auf die Patienten wirkt, und dass jene, vereint mit Kohlenbogenlichtbädern bei der Behandlung der Larynx tuberkulose von Wert ist.

TABELLE 2.

Die Wirkung des Ultranol auf den Serumkalkspiegel.

Nr.	Datum	mgr. % Ca	Verschreibung
25	14—2	9,8	16—2 Rp. Ultranol
»	25—3	12,0	Gtt. 10 × 2
»	14—4	12,0	Sep. 16—4
43	12—4	9,6	16—4 Rp. Ultranol
»	15—4	9,7	Gtt. 10 × 2
»	9—5	11,8	Sept. 12—5

Nr.	Datum	mgr. ‰ Ca	Verschreibung
40	20—3	10,2	27—3 Rp. Ultranol
»	22—4	11,6	Gtt. 10 × 2
»	27—5	11,9	Sep. 1—5
42	25—2	10,2	27—3 Rp. Ultranol
»	21—3	10,5	Gtt. 10 × 2
»	3—4	12,0	Sep. 3—4
77	30—5	10,4	30—5 Rp. Ultranol Gtt. 10 × 2
»	13—6	11,3	Sep. 16—6
58	23—2	10,6	24—2 Rp. Ultranol Gtt. 10 × 2
»	22—4	10,5	
»	15—5	11,1	Sep. 15—5
37	14—3	11,0	24—3 Rp. Ultranol Gtt. 10 × 2
»	9—4	11,5	Sep. 15—4
78	30—5	11,1	30—5 Rp. Ultranol Gtt. 10 × 2
»	13—6	11,3	Sep. 16—6
62	3—5	11,2	29—5 Rp. Ultranol Gtt. 10 × 2
»	13—6	11,3	Sep. 16—6
26	18—2	11,9	20—1 Rp. Ultranol Gtt. 10 × 2
»	15—4	11,8	Sep. 1—4

TABELLE 3.

Die Wirkung des Lebertranes auf den Serumkalkspiegel.

Nr.	Datum	mgr. ‰ Ca	Verschreibung
56	27—3	10,5	1—4 Rp. Lebertran gr 15 × 2
»	29—4	11,8	Sep. 1—6
59	23—3	10,6	25—3 Rp. Lebertran gr 15 × 2
»	20—5	11,6	Sep. 7—5
36	12—3	10,5	26—3 Rp. Lebertran gr 15 × 2
»	24—4	10,5	Sep. 1—5
4	15—2	11,0	16—2 Rp. Lebertran gr 15 × 2
»	10—3	11,9	Sep. 10—3

Nr.	Datum	mgr. ‰ Ca	Verschreibung
54	19—2	11,5	10—3 Rp. Lebertran gr 15 × 2
»	15—5	12,1	Sep. 30—6
30	19—3	11,7	24—3 Rp. Lebertran gr 15 × 2
»	20—5	11,7	Sep. 19—5
30	27—2	11,5	24—2 Rp. Lebertran gr 15 × 2
»	28—3	12,2	Sep. 28—4
»	30—5	11,8	

ZUSAMMENFASSUNG:

Nach einer kurzen Übersicht über die theoretische Grundlage der Herrmannsdorfer'schen Diätbehandlung werden die Erfahrungen bei 15 Fällen von Lungentuberkulose, die mit dieser Diät behandelt wurden, mitgeteilt. Das Resultat war in allen Fällen negativ, und als wesentliche Ursache wird der Mangel an Kochsalz hervorgehoben, welcher bewirkt, dass die Patienten der Kost überdrüssig werden und den Appetit verlieren. Im übrigen wird als Vorteil der Diät, und als die vermutliche Ursache der mitgeteilten guten Resultate, ihr Vitaminreichtum und besonders die reichliche Zufuhr von frischem Gemüse und Lebertran hervorgehoben.

Danach wird die Bedeutung der Vitamine hinsichtlich der Tuberkulose im allgemeinen und im besonderen ihre Bedeutung mit Bezug auf den Verlauf der Kurven über die monatlichen Variationen der Gewichtszunahmen bei den Patienten des Sanatoriums besprochen. Diese Kurve scheint in der ganzen Welt einen gut charakterisierten Verlauf zu haben. In Mitteleuropa zeigt sie Minimum in Mai—Juni; im Juli, August und September rasches Steigen bis zum Maximum, das sich in Oktober ungefähr hält, wonach folgt einen in November und December recht jähen, in den folgenden Monaten gleichmässigeren Fall gegen das Minimum. Die Ursache dieses Verlaufes der Kurve ist früher aus meteorologischen Betrachtungen erklärt worden. Hier wird die Theorie behauptet, dass diese als Vitaminwirkung zu erklären sein kann, da die charakteristische Steigerung im Juli—August gerade zu der Zeit einsetzt, in welcher man beginnt die

vitaminreichen neuen Kartoffeln und das frische Gemüse zu bekommen. Die Frage wird behandelt, welchem Vitamin in dieser Hinsicht die grösste Bedeutung beizumessen ist, und man hebt hier das C-Vitamin hervor, indem man darauf aufmerksam macht, dass gerade die genannten Monate die einzigen sind, während welcher dem Organismus dieses Vitamin reichlich zugeführt wird, wogegen die Zufuhr von A- und besonders von B-Vitamin das ganze Jahr hindurch gleichmässiger verteilt vorschickt. Auch das D-Vitamin wird besprochen, ohne dass man diesem eine grössere Bedeutung hinsichtlich des Verlaufes der Gewichtskurve beimessen könnte.

Um den Verlauf der Kurve über die Morbidität und Mortalität der Tuberkulose zu erklären, da diese ein Gegensatz der Gewichtskurve ist, nämlich mit Maximum in den Frühlingsmonaten und Minimum in September, wird der relative Mangel an A- und C-Vitamin in der Kost während der Frühlingsmonate angegeben. Dieser verursacht eine gewisse Immunitätsherabsetzung, die eine grössere Empfänglichkeit für Infectionen bewirkt, teils für Tuberkulose als solche, wodurch auch die Morbiditätskurve dieser Krankheit ins Steigen gerat, teils für unspezifische Infectionen, was die Anzahl der Komplikationen vermehrt und damit auch die Sterblichkeit in dem genannten Zeitraum, um so mehr, da man annehmen muss, dass die Immunitätsherabsetzung für akute Exacerbationen der Krankheit disponiert.

Ausserdem werden die Resultate der Serunkalkuntersuchungen bei 140 Patienten behandelt. Die Serunkalkwerte lagen alle zwischen 9,7 und 12,6 mgr pCt. Bei progressiven, desolaten Fällen wurden stets niedrige Werte gefunden, doch kann man im übrigen ein sicheres, gesetzmässiges Verhältnis zwischen der Ausbreitung der Erkrankung und der Höhe des Kalkspiegels nicht feststellen. Es wird nachwiesen, dass der niedrige Kalkspiegel mit Hilfe von Lebertran — oder besser Ultranol — zum Steigen gebracht werden kann. Unter allem möglichen Vorbehalt, wird dieser Feststellung eine gewisse Bedeutung beigegeben, da es im grossen und ganzen eine Regel zu sein scheint, dass prognostisch gute Fälle hohe normale Werte aufweisen, sodass man also bestrebt sein muss, solche zu erzielen.

LITERATURVERZEICHNIS

- Mårtensson*: Über die Sauerbruch-Herrmannsdorffer-Gerson'sche Diät bei der Lungentuberkulose. Ugeskr. f. Læger, Nr. 48, 1929.
- Lassen*: Über die Gerson-Herrmannsdorffer'sche Diät bei der Lungentuberkulose. Ugeskr. f. Læger. Nr. 19. 1930.
- Schrøder*: Ernährung Tuberkulöser. Beitr. Klin. Tbk. Band 75.
- Grafe*: Stoffwechsel und Ernährung bei Tuberkulösen, dto.
- Schultz*: Säurebasengleichgewicht und Chirurgie. Hospitalstidende. Nr. 25. 1930.
- Tuxen*: Fettverdauung und Tuberkulose. Nord. med. Tidsskrift. Nr. 51. 1929.
- Strandgaard*: Über die Gewichtsschwingungen bei Phthisikern. Ugeskr. f. Læger. Nr. 43. 1921.
- Strandgaard*: Seasonal Variations of the Weight of Tuberculous Patients. Acta med. scand. Vol. LVII.
- Malling-Hansen*: Periodicität im Gewicht der Kinder an täglichen Wägungen. 1883.
- Frimodt-Møller*: Einwirkung des Klimas auf die Gewichtsschwankungen bei Brustkranken unter Behandlung im Sanatorium in Südindien. Ugeskr. f. Læger. Nr. 4. 1921.
- Seppänen*: Företer sjukdomsbilden vid lungtuberkulos periodiska växlingar? Vortrag im Nord. Tub.-Aerztekongress, Helsingfors, 1929.
- Helms*: Ist die Lungentuberkulose eine Säsonkrankheit? Hospitalstidende. Nr. 15. 1930.
- Thomson u. Rosling*: Lehrbuch der allgemeinen Pathologie.
- Höber*: Lehrbuch der Physiologie. 5. Auflage. 1930.
- Liljestrand*: Upptäckten av det antirakitiska Vitaminet och des Natur. Nord. med. Tidsskr. Nr. 14. 1929.
- Leuchtenberger*: Bemerkungen zur Kalktherapie bei Lungentuberkulose. Beitr. Klin. Tbk. Band 50.
- Kramer & Tisdall*: A simple Technique for the Determination of Ca in small Amounts of Serum. Journ. Biol. Chem. 47. 1921.
- Tisdall*: A Note on the Kramer-Tisdall Methode for the Determination of Ca in small Amounts of Serum. Do. 56. 1923.
- Hein*: Calcium und Tuberkulose. Beitr. Klin. Tbk. Band 73.
- Rosenstein & Schmidtke*: Ueber die Beziehungen des Blutkalkspiegels zur Lungentuberkulose. Beitr. Klin. Tbk. Band 59.
- Andersen*: Einige Untersuchungen über den Seruminhalt des Calciums. Hospitalstidende. Nr. 52. 1925.
- Mecklenburg*: Kritische Betrachtungen über den Kalk- und Kochsalzstoffwechsel und darauf beruhende therapeutische Bestrebungen. Die Tuberkulose. 1929.
- Faber*: Untersuchungen über den Serumkalk und Serumphosphor in den ersten Lebensjahren des Kindes. Disputat 1928.

- Tomasson*: Die Blutelektrolyten und das vegetative Nervensystem. Disputat 1927.
- Ellmann*: Co-relation of Calc. Metabolism, Parathyroidfunction and Pulmonary-tuberc. Tubercle Vol. XI. 1928. Tubercle Vol. X. 1929.
- P. Rehfeldt*: Die Ernährungsbehandlung in der Tuberkulose-therapie. Beitr. Klin. Tbk. Band 75.
- Schröder*: Die Bedeutung der neuen Erkenntnisse über die Vitamine für Verhütung und Behandlung der Tuberkulose. Beitr. Klin. Tbk. Band 62.
- W. Stepp* und *P. György*: Avitaminosen und verwandte Krankheitszustände. Berlin 1927.
- C. E. Bloch*: Die Folgen des Vitaminmangels in den ersten Lebensjahren des Kindes. Hospitalstidende Nr. 10. 1931.